

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARShÍSí

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

НОКИС 2025 НУКУС

3

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARShÍSí

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 3 (70)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: доктор технических наук РЕЙМОВ А. М.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. – доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук, ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук, УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. – доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение, Химия.

Сдано в набор 15. 09. 2025. Подписано к печати 25. 09. 2025. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Doctor of Technical Sciences REYMOV A. M.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.
Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KHIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 15. 09. 2025. Signed for printing 25. 09. 2025. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

© Herald of Karakalpak State University named after Berdakh

the idea that personnel policy should be based not only on technical training, but also on social thinking and national pride. On his initiative, work began on the preparation of politically and socially mature personnel through local schools, technical schools and universities. Based on extensive historical sources, this activity is analyzed, Ryskulov's ideas on the training of national personnel, increasing their share in governing bodies and paving the way to political independence are presented in detail.

Key words: national economy, irrigation, economic conference, literacy, localization, cooperation, public education, historical analysis, new economic policy.

Турор Рискулов и национальная кадровая политика в советский период в Туркестане: исторический анализ и политическая память

Аннотация: В статье отмечается, что Турор Рискулов критиковал равнодушие советских чиновников своего времени к интересам местного населения и шовинистическую политику центра. Он открыто показывал, что доля национальных кадров в государственных органах недостаточна, что приводило к отрыву политических и экономических решений от потребностей народа. Т. Рискулов выдвинул идею о том, что кадровую политику следует основывать не только на технической подготовке, но и на общественном мышлении и национальной гордости. По его инициативе началась работа по подготовке политически и социально зрелых кадров через местные школы, техникумы и университеты. На основе обширных исторических источников анализируется эта деятельность, подробно излагаются идеи Рискулова о подготовке национальных кадров, увеличении их доли в органах управления и прокладывании пути к политической независимости.

Ключевые слова: народное хозяйство, ирригация, экономическое совещание, грамотность, локализация, кооперация, народное образование, исторический анализ, новая экономическая политика.

KIBERJAMIYATNING PAYDO BO‘LISHI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLARNING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI

Berkinov O. T.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Kiberjamiyatning shakllanishi zamonaviy dunyoda ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishiga aylandi. Raqamli texnologiyalar, internet va virtual makon asosida rivojlangan kiberjamiyat inson hayotining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jabhalarini tubdan o‘zgartirmoqda. Bu jarayon nafaqat yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki maxfiylik, kiberxavfsizlik, axloqiy dilemmalar va ijtimoiy tengsizlik kabi jiddiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Kiberjamiyat insonning o‘zligini anglashi, erkinlik va mas’uliyat kabi falsafiy masalalarni qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. O‘zbekistonda kiberjamiyatning rivojlanishi mahalliy ijtimoiy-madaniy kontekstda o‘ziga xos muammolarni, xususan, raqamli savodxonlik va kiberjinoyatchilikni yuzaga keltirmoqda.

Insoniyat paydo bo‘lishi bilan jamiyat, davlat, millat, elat va shu kabi birlashmalar paydo bo‘lib, bugunga qadar rivojlanib keldi. Albatta, bu birlashmalarining asosiy belgisi – inson va insonning qaysi birlashmaga a‘zoli muhim ahamiyat kasb etdi. Insonning davlatga a‘zoli fuqarolik bilan, jamiyatga a‘zoli ijtimoiy mavqeyi bilan yoki millatga a‘zoli qaysi oilada tug‘ilganligi bilan belgilanishi barchamizga ayon. Kibermakonning muhim xususiyatlaridan biri – unda yashovchi a‘zolarining mavjudligidir. E‘tiborli jihati kibermakon a‘zolari fuqarolik ham, millat ham, hech qanday tabaqa ham tanlamaydi. Kibermakon barcha uchun umumiy foydalanish maydoniga aylanishi orqali o‘z a‘zolaridan iborat jamiyatni tashkil qildi. Bu jamiyat boshqa jamiyatlardan chegara tanlamasligi xususiyati bilan ajralib turadi. Kiberjamiyatni ontologik, epistemologik va etik yondashuvlarga asoslanib o‘rganish, kiberjamiyatning inson va jamiyatga ta‘sirini o‘rganish bugungi davr uchun muhimdir.

Kiberjamiyat tushunchasining ilmiy o‘rganilishi XX asrning oxirlarida, internetning global tarqalishi bilan boshlangan. Manuel Kastels kiberjamiyatni tahlil qilishda yetakchi olimlardan biri sifatida “The Rise of the Network Society” asarida tarmoq jamiyati tushunchasini ilgari surdi. U tarmoq jamiyatini quyidagicha ta‘riflaydi: «Axborot jamiyati – bu iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatning tarmoqlar orqali global miqyosda tashkil etilgan yangi shaklidir»[1]. Kastelsning yondashuvi kiberjamiyatning asosiy xususiyati sifatida global bog‘lanish va axborot oqimlarining markaziy o‘rin egallashini ko‘rsatadi. Uning fikricha, tarmoqlar nafaqat texnologik infratuzilma, balki ijtimoiy munosabatlarning yangi tashkilotchisi sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqodchi Luciano Floridi kiberjamiyatni falsafiy nuqtai nazardan o‘rganib, “infomaxfiy” tushunchasini ishlab chiqdi. U “The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality” asarida shunday yozadi: «Infomaxfiy – bu axborotning inson hayotining barcha jabhalarini qamrab olgan yangi ontologik muhitidir, bu esa insonning o‘zligi va jamiyat tushunchalarini qayta ta‘riflaydi»[2]. Floridi kiberjamiyatni nafaqat texnologik, balki ontologik va epistemologik inqilob sifatida ko‘radi. Uning yondashuvi kiberjamiyatning insonning haqiqat bilan munosabatini o‘zgartirishini va yangi axloqiy me‘yorlar zarurligini ta‘kidlaydi.

Tadqiqodchi Yochai Benkler “The Wealth of Networks” asarida kiberjamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlariga e‘tibor qaratadi. U kiberjamiyat bilan bog‘liq quyidagi fikrlarni bildirib o‘tadi: «Raqamli tarmoqlar axborot ishlab chiqarishni demokratlashtirib, odamlar o‘rtasida hamkorlikning yangi shakllarini vujudga keltirdi, lekin bu jarayon dezinformatsiya va ijtimoiy manipulyatsiya xavfini ham oshiradi»[3]. Benklerning tadqiqotlari kiberjamiyatning ijobiy imkoniyatlari bilan birga uning salbiy oqibatlarini, xususan, axborotning noto‘g‘ri ishlatilishini muhokama qiladi.

Tadqiqodchi Shoshana Zuboff “The Age of Surveillance Capitalism” asarida kiberjamiyatning axloqiy va ijtimoiy muammolarini o‘rganishga qaratilgan. U quyidagi fikrlarni bildirib o‘tadi: «Raqamli platformalar foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlarini tijoriy maqsadlarda ishlatib, inson avtonomiyasiga putur yetkazmoqda»[4]. Zuboffning yondashuvi kiberjamiyatda maxfiylik va erkinlik masalalarini falsafiy tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi. Rus

olimi I.O.Voinova kibermakonda paydo bo'lgan jamiyatga nisbatan "kiberjamiyat" tushunchasini ishlatadi va unga quyidagicha ta'rif beradi: "Kiberjamiyat –zamonaviy axborot-kommunikatsiya, kompyuter, elektron, raqamli va internet texnologiyalari orqali ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotning dolzarb voqeliklari sifatida real va virtual makonlarda qo'shma jamoaviy faoliyatni birlashtirgan va tashkil etgan kishilar jamiyatidir"[5]. I.O.Voinova kiberjamiyatda zamonaviy inson – "Homo Cyberus"[6] yoki "Intermen"[7] ning kibermakon bilan integratsiyalashuvi muhim ekanligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonda kiberjamiyat bo'yicha tadqiqotlar asosan kiberxavfsizlik, raqamli iqtisodiyot va ijtimoiy transformatsiya masalalariga qaratilgan bo'lib, H.P. Abulkasimov, M.H.Abulkasimov, N.Turaxodjaye, A.A.Abdullayev va X.I.Isroilov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. H.P.Abulkasimov va M.H.Abulkasimov "An'anaviy va kiber firibgarliklardan himoyalash usullari" asarida kiberjamiyatning mahalliy kontekstdagi muammolarini tahlil qilib, shunday ta'kidlaydilar: «Raqamli makonning kengayishi kiberfiribgarlik kabi yangi turdagi jinoyatlarni ko'paytirib, ijtimoiy ishonchga putur yetkazmoqda»[8]. Ushbu tadqiqot kiberjamiyatning O'zbekistonda ijtimoiy xavfsizlikka ta'sirini va uni boshqarish uchun huquqiy va axloqiy chora-tadbirlar zarurligini ko'rsatadi.

X.I.Isroilov "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi: "Yashil Iqtisodiyot" maqolasida kiberjamiyatning barqaror rivojlanishga ta'sirini tahlil qiladi. Tadqiqodchi quyidagi fikrlarni ta'kidlaydi: «Raqamli texnologiyalar barqaror iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, lekin bu jarayon ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish uchun strategik yondashuvlarni talab qiladi»[9]. Isroilovning tadqiqoti kiberjamiyatning O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini muhokama qiladi.

Kiberjamiyat rivojlanishidagi eng asosiy muammolardan biri – raqamli tengsizlikdir. Bu atama rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi internet infratuzilmasi, texnologiyalar va raqamli savodxonlik darajasidagi tafovutni bildiradi. Xalqaro Telekommunikatsiya Itifoqi(ITU) tomonidan chop etilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, «2022-yil oxiriga kelib, dunyo aholisi 2,7 milliard kishi internetdan foydalanmagan. Bu global aholining taxminan 34 foizini tashkil etadi»[10]. Bu raqamlar kiberjamiyatda raqamli tengsizlik hali ham jiddiy muammo ekanini ko'rsatadi. Ijtimoiy tengsizlik masalasi O'zbekistonni ham chetlab o'tmagan. O'zbekistonda qishloq va shahar hududlari o'rtasidagi raqamli tafovut hali ham saqlanib qolgan. Jahon Bankining 2021-yilgi «Digital Uzbekistan» hisobotida quyidagicha ko'rsatkich keltirilgan: «...В Узбекистане разрыв в доступе к Интернету между сельскими и городскими районами в 2020 году составлял более чем в 2 раза...»[11]. Ya'ni, qishloq joylarda internetga ulanish imkoniyatlari sezilarli darajada cheklangan.

Kiberjamiyat bilan bog'liq muammolardan yana biri kiberjinoyatchilikning yil sayin rivojlanib borayotganligidir. Bosh prokuratura huzuridagi Kiberxavfsizlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, «2022-yilda 1 228 ta kiberjinoyat qayd etilgan bo'lib, ularning 64 foizi moliyaviy firibgarlik bilan bog'liq»[12]. Hackerlik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, onlayn firibgarlik va kiberterrorizm kabi jinoyatlar global va mahalliy miqyosda xavf tug'dirmoqda. Bruce Schneier "Data and Goliath" asarida shunday yozadi: «Raqamli tarmoqlar jinoyatchilarga yangi imkoniyatlar yaratdi, chunki ular anonimlik va global ulanishdan foydalanadilar»[13]. Bu holat kiberjamiyatda xavfsizlikni ta'minlash uchun yangi strategiyalar zarurligini ko'rsatadi.

Kiberterrorizmni global va O'zbekiston miqyosida mavjud eng tahdidli muammolardan biri sifatida e'tiborga olish lozim. Kiberterrorizm tez rivojlanib borayotgan jarayonlardan biridir. Tadqiqodchi O.Berkinov bu jarayonga quyidagicha munosabat bildiradi: «kiberterrorizmning shiddat bilan o'sib borishining yana bir sababi, u qurol-yarog' yordamida amalga oshiriladigan terrorchilik harakatidan arzoniga tushadi, jangovar harakatlar, portlashlar, xunrezliklar bo'lmaydi. Buzg'unchi harakatlar internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda amalga oshiriladi»[14].

O'zbekistonda kiberjinoyatchilik muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. N.Turaxodjayeving tadqiqotida aytilishicha, «kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlar iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka tahdid solib, davlat xavfsizligi uchun yangi chaqiriqlar yaratmoqda»[15]. Masalan, onlayn firibgarlik va bank kartalari ma'lumotlarini o'g'irlash holatlari ko'paymoqda, bu esa kiberxavfsizlik sohasida qonunchilikni kuchaytirishni talab qiladi.

O'zbekistonda kiberjamiyatning rivojlanishi raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi va internetning keng tarqalishi bilan tezlashmoqda. Bu jarayon iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarida yangi imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, kiberxavfsizlik, raqamli savodxonlik, ijtimoiy tengsizlik va madaniy qadriyatlarining o'zgarishi kabi muammolarni ham keltirib chiqardi. Ushbu muammolar O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy va tarixiy kontekstida o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lib, falsafiy tahlilni talab qiladi. Ushbu muammolarni ontologik, epistemologik va etik nuqtai nazardan ko'rib chiqishga harakat qilinadi. Falsafiy nuqtai nazardan, kiberxavfsizlik muammosi inson erkinligi va mas'uliyati bilan bog'liq etik savollarni keltirib chiqaradi. Masalan, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi davlatning nazorat choralari kuchaytirishni talab qilsa, bu shaxs erkinligiga qanday ta'sir qiladi? Ontologik jihatdan, kiberjamiyatda shaxsning raqamli o'zligi uning haqiqiy o'zligidan ajralib chiqishi mumkin, bu esa "o'zlik" tushunchasini qayta ta'riflashni talab qiladi. O'zbekistonda kiberxavfsizlik muammosini yechishda milliy qadriyatlar va global standartlar o'rtasidagi muvozanatni topish muhimdir.

O'zbekistonda kiberjamiyatning rivojlanishi raqamli savodxonlikning past darajada ekanligi muammosini yuzaga keltirdi. Ko'pgina fuqarolar, ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchilar, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va kiberxavflardan himoyalash bo'yicha yetarli bilimlarga ega emas. A.A. Abdullayevning tadqiqotida aytilishicha, «raqamli savodxonlikning yetarli darajada bo'lmasligi dezinformatiyaga qarshi kurashni qiyinlashtirib, raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanishni cheklamoqda»[16]. Bu muammo epistemologik jihatdan muhim, chunki axborotning haqiqiylikni aniqlash va undan to'g'ri foydalanish qobiliyati kiberjamiyatda muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan muammolarning asosiy sabablaridan biri aholining “raqamli savodxonlik” darajasi sezilarli darajada past ekanligidir. Davlat Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, «aholining faqat 38 foizi internetdan mustaqil foydalanish ko‘nikmalariga ega»[17]. Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonda raqamli savodxonlikning hali yetarli emasligidan dalolat beradi.

Raqamli savodxonlikni oshirish uchun O‘zbekistonda maktab va universitetlarda raqamli ta‘lim dasturlarini joriy etish, fuqarolar uchun bepul onlayn kurslar tashkil qilish va ommaviy axborot vositalarida kiberxavfsizlik bo‘yicha targ‘ibotni kuchaytirish zarur. Bu fuqarolarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, kiberjamiyat imkoniyatlaridan teng foydalanishni ta‘minlaydi. Kiberjamiyatning paydo bo‘lishi O‘zbekiston va global miqyosda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotni tubdan o‘zgartirdi. Raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, maxfiylikning yo‘qolishi, kiberjinoyatchilik, axborot manipulyatsiyasi, ijtimoiy tengsizlik va madaniy qadriyatlarining o‘zgarishi kabi muammolarni keltirib chiqardi. O‘zbekistonda bu muammolar mahalliy ijtimoiy-madaniy kontekstda o‘ziga xos ko‘rinishga ega bo‘lib, kiberxavfsizlik, raqamli savodxonlik va milliy identifikatsiya masalalarini dolzarb qilmoqda. Falsafiy tahlil ushbu muammolarni ontologik, epistemologik va etik nuqtai nazardan ko‘rib chiqish orqali ularning chuqur sabablarini aniqlashga yordam berdi.

Kiberjamiyat insonning o‘zligi, bilim va axloq bilan munosabatlarini qayta ta‘riflab, shaxs erkinligi, mas‘uliyati va adolat kabi masalalarni muhokama markaziga olib chiqdi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, kiberjamiyat muammolarini hal qilishda falsafiy yondashuv inson markazli strategiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston raqamli infratuzilmani rivojlantirish, ta‘lim tizimini mustahkamlash va kiberxavfsizlik qonunchiligini kuchaytirish orqali kiberjamiyatning imkoniyatlaridan teng foydalanish va uning xavf-xatarlarini minimallashtirish imkoniyatiga ega.

ADABIYOTLAR

1. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell, Oxford, UK, pp. 1-50.
2. Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 15-40.
3. Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks*. Yale University Press, New Haven, USA, pp. 20-45.
4. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs, New York, USA, pp. 10-30.
5. Воинова О.И., Плешаков В.А. Киберонтологический подход в образовании. Монография. / Под ред. В.А. Плешакова. – Норильск: Норильский индустриальный институт, 2012. – 244 с
6. Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека / Под общ. ред. чл.-корр. РАО, д.п.н., проф. А.В. Мудрика. – М.: МПГУ; «Номо Cyberus», 2011. – 400 с.
7. Девтеров И.В. Интермен – квалификация или новая личность? Социально-антропологический дискурс // Гуманитарные науки в XXI веке. – 2015. – № XXIX. – С. 56-60.
8. Abulkasimov, H.P., Abulkasimov, M.H. (2024). An‘anaviy va kiber firibgarliklardan himoyalash usullari. O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, pp. 10-20.
9. Isroilov, X.I. (2024). “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi: “Yashil Iqtisodiyot”. ResearchGate, Toshkent, pp. 10-20.
10. International Telecommunication Union (ITU). *Facts and Figures 2022*. Geneva: ITU Publications, 2022. – 25 bet. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2022/>
11. World Bank Group. *Digital Uzbekistan Diagnostic Report*. Washington, DC: World Bank Publications, 2021. – 32 bet. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/621161615348045318/>
12. Bosh prokuratura huzuridagi Kiberxavfsizlik markazi. 2022-yil kiberjinoyatlar bo‘yicha statistik ma‘lumot. Toshkent: Cybersecurity Center, 2023. <https://prokuratura.uz/uz/lists/view/4871>
13. Schneier, B. (2015). *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W.W. Norton & Company, New York, USA, pp. 15-35.
14. Berkinov O. Kibermakonda mavjud o‘ziga xos tahdidlar. FarDU Ilmiy Xabarlar, 2023 yil, 3-son, 308–316-bet.
15. <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/download/2526/2159>
16. Turaxodjayev, N. (2022). Kiber makonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish: muammolar va yechimlar. Akademiya, Toshkent, pp. 5-10.
17. Abdullayev, A.A. (2021). Raqamli iqtisodiyot – kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari. ResearchGate, Toshkent, pp. 5-15.
18. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi. Raqamli savodxonlik holati – 2022. Toshkent: O‘zStatQo‘m, 2022. <https://stat.uz/uz/press-revizlar/26125-raqamli-savodxonlik-holati-2022>

Kiberjamiyatning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq muammolarning ijtimoiy-falsafiy tahlili

Annatsiya. Ushbu maqola kiberjamiyatning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq muammolarni O‘zbekiston kontekstida ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Kiberjamiyat tushunchasining mohiyati, uning global va mahalliy tadqiqotlardagi o‘rni, shuningdek, maxfiylik, kiberjinoyatchilik, raqamli savodxonlik, ijtimoiy tengsizlik va madaniy qadriyatlarining o‘zgarishi kabi muammolar ontologik, epistemologik va etik jihatdan o‘rganiladi. Tadqiqot kiberjamiyatning imkoniyatlaridan teng foydalanish va xavf-xatarlarni minimallashtirishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: kiberjamiyat, kiberxavfsizlik, raqamli savodxonlik, ijtimoiy tengsizlik, kiberjinoyatchilik; etik dilemmalar.

Social-philosophical analysis of problems related to the emergence of cybersociety

Annotation. This article analyzes the problems associated with the emergence of cybersociety in the context of Uzbekistan from a socio-philosophical perspective. The essence of the concept of cybersociety, its place in global and local research, as well as issues such as privacy, cybercrime, digital literacy, social inequality, and changing cultural values are studied from an ontological, epistemological, and ethical perspective. The research is aimed at ensuring equal use of the opportunities of cybersociety and minimizing risks.

Keywords: cybersociety, cybersecurity, digital literacy, social inequality, cybercrime; ethical dilemmas.

Социально-философский анализ проблем, связанных с возникновением киберсообщества

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы, связанные с возникновением киберсообщества с социально-философской точки зрения в контексте Узбекистана. Сущность концепции киберсообщества, его роль в глобальных и локальных исследованиях, а также такие проблемы, как конфиденциальность, киберпреступность, цифровая грамотность,

социальное неравенство и изменение культурных ценностей, исследуются онтологически, гносеологически и этически. Исследование направлено на равное использование возможностей киберсообщества и минимизацию рисков.

Ключевые слова: киберсообщество, кибербезопасность, цифровая грамотность, социальное неравенство, киберпреступность; этические дилеммы.

ЁШЛАР ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИДА ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ҲАМКОРЛИГИ

Раҳмонов А. Р.

Наманган давлат университети

Кириш (Introduction). Бугунги кунда аксарият давлатлар ҳарбий хизматга боришни мажбурий этиб белгилаган. Бунинг сабаби мамлакат фуқаролари Ватан ҳимояси учун жавобгар эканлигини билдиради. Жавобгарликнинг қай даражада уларнинг онгида шаклланиши давлат мудофаа қудратининг келажагига бевосита таъсир қилади. Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси жараёнида ижтимоий институтларнинг ўрни ва аҳамияти жуда муҳимдир. Ҳар бир институт ёшлар тарбиясига масъул бўлиб уларнинг турли ёд ғоялар таъсирига тушиб қолиши, Ватан олдидаги бурчини англаб етиши, ўзаро ҳамкорлик қилиши бугуннинг асосий вазифаси саналади. Шу ўринда савол тугилади. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ўрни ва аҳамияти нимадан иборат? 2. Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясини амалга оширишда оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорлик масалалари қай даражада йўлга қўйилган?

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review). Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича бугунги кунга қадар кўплаб олимлар ва тадқиқотчилар илмий изланишлар олиб борган. Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти дунё давлатлари педагог ва олимларининг диққат марказидан жой олган.

Хусусан рус тадқиқотчилари В.Г.Стуканов, О.Г. Пищик, Ю.В. Емельяненко, Е.В.Онуфровичлар ўзининг рисоласида ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг мақсад ва вазифалари, моҳияти, мактабларда ҳарбий ватанпарварлик тарбияси, тарбиянинг ўзига хос жиҳатларини [6] ёритиб ўтган. Тадқиқотчи Г.Н.Азамова ёшлар тарбиясида оила, маҳалла, мактабнинг ҳамкорлик қилишдаги педагогик манбаларини [1, 370-373] ўрганган бўлса, тадқиқотчи М.М. Умирова ёшларнинг таълим тарбиясида оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ўзаро уйғунлик масалаларини [2, 1-3] тадқиқот мавзуси сифатида таҳлил қилган.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Мақолада педагогиканинг назарий ва амалий тадқиқот усулларидадан фойдаланилди. Назарий тадқиқот усулларидадан адабиётларни таҳлил қилиш, ҳужжатларни таҳлил қилиш, тизимли таҳлил, киёсий таҳлил усуллари, амалий усуллардан интервью, сўровнома методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). Дунёда кечаётган глобаллашув шароитида ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш муҳим давлат сиёсати даражасидаги масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Сўнги йилларда ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг илмий асосларини ривожлантириш, уни замонавий талаблар ва жаҳон стандартига мослаштириш, ўқувчи ёшларни ҳарбийлик касбига йўналтириш, ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги муҳим стратегик аҳамиятга эга жараёнга айланиб бормоқда.

Оила ватанпарварлик тарбиясининг пойдевори, бирламчи ва энг муҳим институти ҳисобланса, ота-онанинг шахсий намунаси эса болани ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги энг самарали таъсир кучи ҳисобланади. Бугунги кунда оилада таълим-тарбия олаётган ёшлар эртанги кун Ватан ҳимоячиларидир. Рус педагоги А.С. Макаренко таъкидлаганидек “Болага тўғри ва ўз вақтида тарбия бериш уни қайта тарбиялашдан енгилроқдир” [3, 5] Сабаби фарзандни қайта тарбиялаш катта куч, кучли билим ва мустаҳкам сабр тақозо қилади. Тарбиянинг ўз вақтида, тўғри берилгани боланинг оиласига, маҳалласига қолаверса Ватанига бўлган муҳаббати ва садоқатида намоён бўлади. Болага миллийлик, урф-одатлар ва ватанпарварлик туйғуларининг дастлабки кўринишлари, тушунчалари оиласида ота-онаси томонидан сингдирилади. Ота-оналар фарзандида Ватанга муҳаббат, катталарга ҳурмат, меҳнатсеварлик каби инсоний фазилатларни шакллантиришда бевосита иштирок этадилар. Оиладаги соғлом муҳит, ота-онанинг шахсий намунаси ёшларнинг келажакдаги ҳаёт йўлларини белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлигида оиланинг асосий вазифаларидан бири “оилада соғлом муҳитни яратиш, миллий руҳ ва турмуш тарзини ҳисобга олиш, фарзандларнинг ота-онасига, Ватанига бўлган муҳаббат туйғусини шакллантириш” [4, 271]дан иборат.

Ёшлар ҳарбий ватанпарварлик тарбиясида оиланинг ўрни; Оилада бериладиган тарбиянинг таъсирчанлиги ва самараси энг яхши муассасадаги тарбия билан ҳам тенглаштириб бўлмайдди. Чунки оила ўзига хос кичик педагогик маскан ҳисобланади. Оилада ватанпарвар фуқарони вояга етказиш ота-онанинг зукколиги, ақл ва ғоялар мукамаллиги билан белгиланади. Рус педагоги В.А. Сухомлинский таъкидлаганидек “Ватанпарвар фуқарони тарбиялаш-бу ақл, фикр, ғоялар, ҳис-туйғулар, маънавий импульслар ва ҳаракатлар йиғиндисидир” [5, 16]. Миллий тарих ва анъаналарни ота-оналар фарзандига ўргатиш жараёнида Ўзбекистон тарихи, миллий қаҳрамонлар ҳақида ҳикоя қилиш, миллий байрамларни нишонлаш орқали ватанпарварлик туйғуларини уйғотадилар. Аммо жараён оддий маълумот беришдан иборат бўлмаслиги керак. Замонавий педагогика эмоционал таъсирни кучайтирувчи усуллардан фойдаланишни тавсия қилади, масалан, оилавий зиёратгоҳларга бориш, миллий таомлар тайёрлаш, анъанавий ўйинлар ўйнаш кабилар.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА.
ТЕХНИКА.

Dilmuratov D.D., Satniyazova I.Q., Kalandarov T.S. Eki ólshemli normalangan keńisliklerdiń birlik sharları	4
Kurbanov D. Sh., Yakubov K.R., Ismaylov Q.A., Bazarbayev R.B., Raximboyev R.Sh., Sultonboyeva N.D., Qadambayeva R.B. Kremniy yuzasiga h ₂ O, CO ₂ , NO ₂ , SO ₂ gaz molekularining ta'sirni zichlik funksional nazariyasi yordamida o'rganish	7
Artikbayev M., Uzakbayeva S., Koshekbaev N., Azbergenova N. EDGE computing: обработка данных в реальном времени на устройствах с ограниченными ресурсами	10
Erisbaev S., Seytaxov R. Ekinshi túr cenzurlanıwdıń informativ regressiya modelinde shártli ortasha qaldıq ómir waqıtın bahalaw	12
Елгондиев К.К., Наурызбаева Ш.О. Построения асимптотических решений квазилинейного связанного уравнения ван-дер поля-дюффинга	17
Qurbanbaev Ó.O., Askarova D.B., Duzelova Sh.M. Ekinshi tártipli keshigiwshi argumentke hám impulsliq tásirge iye sızıqlı differenciallıq teńlemeler ushın tiykarǵı baslanǵısh máseleler	21
Курбанбаев Т.К., Туремуратова Б. Двумерная и трехмерная алгебра зинбиеля над полем характеристики 2	28
Seydullaev S. Sh. Qiýin ekologiyalıq sharayatlarda úlken qalalardı joybarlaw tajribelerin analizlew	34
Жузбаев Н. О. Сызыклы $GL_2(R)$ хэм $Sp(V)$ группалардың субнормаль үлес группаларының дүзилсин үйрениў хаккында	37
Атаубаева А. Б. Влияние радиационного воздействия на свойства кремниевых приборных структур	40

ХИМИЯ.БИОЛОГИЯ.
ГЕОГРАФИЯ.

Ауесбаев А.У. Интексификация абсорбции CO ₂ в вращающейся насадочной колонне: влияние скорости вращения ротора на эффективность улавливания CO ₂	45
Рапоуев E.R., Axmedov V.N., Do'stov H.B., Temirov A.H., Toshboyev S.O'. Neft gaz sanoati chiqindilari asosida korroziya ingibitor sintezi va uning ta'sir mexanizimini ilmiy asoslash	48
Аметова Д.М. Эффективность спиртов и аминов как антидетонационных присадок	53
Seytnazarov S.K., Berdanov D.T. Species composition and bioecology of reptiles distributed in the southern desert zones of the republic of karakalpakstan	56
Ауезов О.П., Балганязов А.С., Реймов Р.Б., Жалгасбаева А.У. Разработка технологии уничтожения сорных растений рисового чека по воде и теоретические предпосылки для обоснования параметров катка-фрезы	58
Сафаров Ж., Султанова Ш., Абдурахмон М. Теоретические основы и методы математического моделирования сушки чеснока	61
Абылова А. Ж. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМЕСЕЙ α- И В-ПОЛУГИДРАТОВ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГИПСОВЫХ ПОРОД КАРАКАЛПАКСТАНА	67
Мамбетшерипова А.А., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Определение общего состава липидов и жирных кислот базилика (<i>ocimum basilicum l.</i>)	70
Shigabutdinov A.A., Eshchanov Kh.O., Baltayeva M.M. Silk fibroin: structural characteristics and future directions as a biomaterial	73
Артикова Г.Н., Эримбатова Д.Н., Ёдгорова Н.У., Матчанов А.Д. Антирадикальная активность полисахаридов и полифенолов <i>elaegnus angustifolia l.</i>	77
Durdubaeva R.M. Cianur xlorid va monoetanolamin asosida olingan korroziya ingibitori sintezi va uning korroziyani ingibirlash samaradorligini baholash	81

ЭКОНОМИКА. ФИНАНС.

Maxmudov N. K. Moliya-kredit tizimi orqali iqtisodiyotning real sektorni moliyaviy qo'llab-quvvatlash holatining tahlili	84
Qosimov B. S. O'zbekiston respublikasining jahon banki guruhi bilan hamkorlik doirasida loyihalarning amaldagi holati tahlili	86
Bayjanov S.X., Sarsenbaev S.M. Awil xojaligi óndirisi subyektlarinde satiw esabin jetilistiriw strategiyalari	89
Pyasov S. P. Qishloq xo'jaligida poliz mahsulot yetishtirishni miqdor va sifat jihatdan takomillashtirish	92
Inyatov A. R., Pyasov S. P. Yopiq gruntlarda poliz mahsulotlari yetishtirishning samaradorligini oshirish va	

hosildorlikni chamalashning iqtisodiy asoslari	95
Sultanova G. A. Sholichilikda innovatsiyalarni joriy etish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini oshirish yollari (qoraqalpog‘iston respublikasi misolida)	97
Nazarbaev O. Klimat ózgeriwinde qaraqalpaqstan respublikasiniń socialliq-ekonomikaliq rawajlanıwı	100
Norqobilov N. N. Aholi turmush farovonligini baholashda qo‘llaniladigan makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimi va ularning klassifikatsiyasi	103
Эргашев А. А. Ўзбекистонда хизматлар бозорининг ривожланиш ҳолати ва ўзгариш тенденциялари таҳлили	105
Утегенова С. Т. Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида бизнес жараёнлар аудити ҳолати таҳлили	109
Ешимбетов У. Х. Қорақалпоғистон деҳқончилик тармоқ таркибининг асосий хусусиятлари	112

**ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ**

Djoldasov R. F. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o‘quvchilarini estetik tarbiyalash	116
Saburova S. Baslawish klaslarda ana tilinen klastan tis jumislar mazmunin jetilistiriwdiń eksperimental izertlewı	119
Nurmukhammed Z. A., Allambergenov G. Kh. Влияние магнитных полей на проводимость коры нейтронной звезды	122
Akimov N.T. Orta mektep jastađı (13-14 jas) balalarda kúsh qábiletlerin rawajlandiriw usılları	125
Qazaqbaev A. M. Mektep oqıwshılarında dene tárbiyası sabaqlarına motivaciyanı qálıplestiriw usılları (kishi klass misalında)	128
Djumabaev K. Oliy ta‘lim muassasalarida dasturlash tillariga oid fanlardan laboratoriya mashg‘ulotlarni tashkil etish usuli	130
Akimov N.T., Eleusinov S.A. Studentlerdiń salamat turmıs tárizin qálıplestiriwde dene tárbiyasınıń ahmiyeti	132
Asamatdinova J. P., Seytnazarova A. T. Sociofobiyaniń zamanagóy jámiyettegi aqıbetleri	134
Qayrov N.A., Utebergenov A.Q., Reypnazarov M.M. Sport mektebinde u 18 jaslı basketbolshılardı texnika taktikalıq jaqtan tayarlaw usılları	136
Жумамуратова А.Н. Методы и приемы, способствующие развитию когнитивных компетенций через межпредметные связи	138
Sultaniyazova A.B. Baslawish klass sabaqların úyreniwde mashqalalı jađday jaratıw usılları	142
Utebaev T. T. Qaraqalpaq etnopedagogikasi tiykarında jas áwladqa tárbiya beriwdiń bazi bir máseleleri	145
Tasviriy san‘atda natyurmort janri va uning kompozitsiyadagi ahamiyati	148
Калыбаева А. Е. Основные принципы педагогической системы формирования толерантности дошкольников	150
Мамбетжумаев Т.Т. Актуальные проблемы скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов	152
Urazimbetov A. Talabalarda axborot kompetensiyasini shakllantirish haqida	154
Алламуратова Х. Развитие критического мышления в учебных заведениях среднего специального образования в Узбекистане	156
Ходжаниязова А. А. Язык и методика: креативные стратегии развития лингвометодического мышления студентов-филологов	159
Bekimbetova D. O. Yoshlarda badiiy ijodni rivojlantirish, ularni mustaqillik g‘oyasi ruhida tarbiyalashda san‘atning o‘rni	161
Tursinov M. P. Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarida ekologik madaniyatni rivojlantirishda integratsiya masalalari	164

**ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.**

Qutlimuratov F.Q., Eshimova G. Yuridikaliq shaxs sipatında joqari bilimlendiriw mákemeleriniń túsiniđi hám huqıqiy belgileri.	167
Biyimbetov J.K. Jasalma intellekt social-filosofiyalıq problema sipatında	170
Jumanazarova G. D. Qaraqalpaq folklorında aspan deneleriniń payda bolıwı haqqında xalıq ápsanalari	173
Прекеева А. Эндиганлы қарақалпақлар	176
Бердимуратова А.К., Мухаммадиярова А. Экологиялық сананы изертлеўдиң философиялық-методологиялық негизлери экологиялық қәуипсизлик концепциясының өлшеми сыпатында	180
Kosimbetova D.S. 1917-1929-yillarda qoraqalpog‘istonda yozuv va ish yuritishda til munosabatları	184
Yelmuratov I.G. Qaraqalpaqstanda xh-ásirde ilimniń rawajlanıw basqishlari hám tariyxı	187
Дауменов Б.А., Бекполатов Б. О. Специально-юридические средства и гарантии обеспечения законности в деятельности местных органов государственной власти	190
Айтмуратов Ж., Нажимов Қ. Қарақалпақстанда жадидшилик ҳәркети ўқиллериниң ағартыўшылық хызмети	193
Султаниязов М.Б. Педагогиканинғ фан сифатидағи маъноси ва аҳамияти	198

Одинаев А. С. Неустойка ва айб: фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликда уларнинг ўзаро муносабати	201
Дауменов Б.А., Есбосинов А. Т. Инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда суд ҳокимиятининг роли	205
Madaminova D.I. Germaniyada davlat boshqaruvini tashkil etishda migratsion omilning tutgan o'rnini	208
Раҳмонов Р. Н. Транспорт тизимини комплекс ривожлантиришни халқаро ва миллий тажрибаларга мослаштириш	212
Баллиева Р., Ешмуратова М.О. Дастурий дийқаншылықта жерди өзлестириўде қарақалпақлар тажририйбеси	216
Орынбетов Н. Ёшларда сиёсий хулқ-атвор ва фуқаролик эркинлик стратегиясини яратиш	219
Караманова Б. Несовершеннолетний потерпевший: уязвимость, защита и пробелы в правовой системе	222
Сайпов С.Т. Орнаментация неполовной столовой керамики южного приаралья в эпохи Золотой орды	225
Файзуллаева Т.Х. Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш ва ижро этиш	230
Худойқулов Ҳ. А. Harbiy kadrlarni tayyorlashda innovatsiyalardan samarali foydalanish zarurati	233
Сейтимбетова Н. М. Қарақалпақстан республикасының миллий қурамы ҳәм аймақлық жайласыўы	237
Усенов Ж. Қарақалпақ халқының ақыл-нәсият сөзлериндеги әдеп-икрамлық руўхый негизлер	240
Сапаров З.С. Кулен Худайшуқуровнинг ишбилармон ва волость бoшқарувчиси сифатидаги тарихда тутган ўрни	243
Qandov B. M. Turor Risqulov va Turkistonda sovet boshqaruvida milliy kadrlar siyosati: tarixiy tahlil va siyosiy xotira	246
Berkinov O. T. Kiberjamiyatning paydo bo'lishi bilan bog'liq muammolarning ijtimoiy-falsafiy tahlili	249
Раҳмонов А. Р. Ёшлар ҳарбий ватанпарварлик тарбиясида оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг ҳамкорлиги	252
Кличева Б.М. Становления института условного депонирования (ЭСКРОУ)	255
Шамсиддинова О. Б. Оилада болаларнинг шахсий номулкий ҳуқуқларини тартибга солишнинг умумий тавсифи	257

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Alimbayeva A. K. B.Genjemuratov shigarmalarında seplik kategoriyasi	261
Azilxanova U. A. Til o'rganishda divergent fikrlash tarixi	263
Abdullaeva S. Qaraqalpaq, türkmen hám inglis folklorındaǵı balalar qosıqları poetikasınıń salıstırmalı analizi	265
Ernazarova S. K. Qaraqalpaq xalqı kórkem miyrasınıń milliy mentalitetti qalıplestiriwde tutqan ornı	267
Begjanova A. M. The importance of the syntactic method in the formation of computer linguistics terms in english and uzbek languages	270
Paxratdinov K. A. Berdaq shayir dóretiwshiliginde zaman shínliginiń sáwleleniwı	274
Karimbayeva Ch. Ona obrazi va muallif ruhiyati paralelizmi	276
Compound personal names in karakalpak language: anthroponymic components and their functions	279
Davletov S. R., Nurmetov I. A. O'zbekistonning bmt iqlim o'zgarishi bo'yicha hadli konvensiyasidagi ishtiroki: milliy siyosat va amaliy natijalar	282
Tajibayeva L. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida so'z va obraz munosabati	285
Baltayeva Z.Sh. Erkin Vohidovning "O'zbekim" qasidasida tarix mavzusining poetik talqini	287
Dawletnazarova S. Unamli leksemalardıń aniqlaması hám uliwma ózgeshelikleri	289
Erimbetova Sh.A. Lingvomádeniyattaniw baǵdariniń awdarmataniwdaǵı áhmiyeti, metodlari hám ornı	292
Назарова А. Шайыр Б. Генжемуратов поэзиясында миллий руўх хәм лирикалық қахарман	295
Orazov A.O. Orxon-Enisey jazbalari menen "qorqit ata" jirlarındaǵı sheshenlik motivler	299
Каллибекова Г.А. Историко-педагогическое наследие в лингвометодической подготовке современного учителя начальной школы	302
Нажимова Г. Б. Кинесика в художественном тексте: анализ невербальной семиотики в произведениях Ч. Диккенса и Т. Кайипбергенова	304
Аметова М.О. Риторический вопрос как особенность творчества Бердаха	307
Usenova Q. U. Balalar folklorında ushırasatuǵın óz sózlik qatlamnıń sózleri	310
Алиева Ш. А. Оммавий ахборот воситаларида PR-таъсирнинг ўзига хослиги	312
Зиядуллаев И.О. Метафоризация как источник образование глаголов -неологизмов	315
Yeshanova R.M. Ingliz til biliminde metaforalardıń izertleniwı	318
Sayimbetov Sh. U. Qaraqalpaq poemalarında epizevksislerdıń qollanıwı hám kórkemlik xızmeti	321
Елмуратов Ч. Этноспорт түсинигиниң теориялық тийкарлануы	324